

Possibilidades de tratamento da paralisia facial periférica: uma revisão de literatura e série de casos

Treatment possibilities for peripheral facial paralysis: a literature review and case series

Samuel Lopes Pereira da Cunha

Instituto Dr. José Frota (IJF), Residente em Odontologia Hospitalar. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0676908481081891>. ORCID: <https://orcid.org/0000-003-3234-2016>. E-mail: samuellopespereiradacunha@gmail.com

Tales Freitas Dantas

Instituto Dr. José Frota (IJF), Residente em Odontologia Hospitalar. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6963101068503969>. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7903-0932>. E-mail: talesdantas94@gmail.com

Igor Santos da Rocha

Instituto Dr. José Frota (IJF), Residente em Odontologia Hospitalar. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5835576686463352>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2891-3317>. E-mail: igor.rocha348@gmail.com

Iago Barbosa Vidal

Instituto Dr. José Frota (IJF), Residente em Odontologia Hospitalar. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2501958925462879>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2835-5722>. E-mail: iagovidalodonto@hotmail.com

Patrícia Teixeira Silva

Instituto Dr. José Frota (IJF), Residente em Odontologia Hospitalar. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1041599576325876>. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8674-9464>. E-mail: patriciateixeiradentista@gmail.com

Marcelo Leite Machado da Silveira

Instituto Dr. José Frota (IJF), Cirurgião Bucomaxilofacial e Preceptor do Programa de Odontologia Hospitalar. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7321932834625984>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8628-0570>. E-mail: marceloleitebuco@hotmail.com

Bárbara Gressy Duarte Souza Carneiro

Instituto Dr. José Frota (IJF), Cirurgiã Bucomaxilofacial e Preceptor do Programa de Odontologia Hospitalar. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3064563385058916>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1622-276X>. E-mail: drabarbaracarneiro@hotmail.com

Ricardo Franklin Gondim

Instituto Dr. José Frota (IJF), Cirurgião Bucomaxilofacial e Chefe do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e Odontologia Hospitalar. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4031783374560421>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3246-2299>. E-mail: ricardofgondim@gmail.com

José Maria Sampaio Menezes Júnior

Instituto Dr. José Frota (IJF), Cirurgião Bucomaxilofacial e Superintendente do Instituto Dr. José Frota (IJF). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1781834472181326>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7218-3067>. E-mail: sampaiomenezes@gmail.com

Resumo: O presente estudo aborda uma revisão da literatura sobre a paralisia facial periférica juntamente com o relato de três casos clínicos no qual discutimos o tratamento e prognóstico dessa lesão. Nesse contexto, o dano ao nervo facial pode ter diversas origens, como trauma, infecção ou causas desconhecidas e provoca consequências funcionais, estéticas e psicológicas para o paciente. Assim, o tratamento da paralisia pode ser complexo e envolve desde terapias simples, como aplicação de toxina botulínica e laserterapia, até procedimentos mais invasivos, como microcirurgia com enxertos nervosos. A recuperação depende da gravidade da lesão, mas muitos pacientes conseguem recuperar total ou parcialmente as funções faciais. Entretanto, algumas sequelas podem persistir, como dificuldades de fala e deglutição, assimetria facial, lesões oculares e sincinesia. Foi realizada uma revisão de escopo da literatura que incluiu revisões de literatura, ensaios clínicos e relatos de casos. Foi possível observar que não existe uma padronização do tratamento, o que pode dificultar na implementação de um protocolo eficaz e previsível para essa condição. Também apresentamos uma série de três casos de paralisia facial periférica, tratados com um protocolo de laserterapia em um serviço de Odontologia Hospitalar. Enfatizamos a necessidade de se estabelecer um protocolo reprodutível, eficaz e acessível para o tratamento.

Palavras-chave: Paralisia facial periférica. Reabilitação. Tratamento.

Abstract: The present study addresses a literature review on peripheral facial paralysis along with the report of three clinical cases, where we discuss the treatment and prognosis of this condition. Facial nerve damage can have various causes, such as trauma, infection, or

unknown origins, and it results in functional, cosmetic, and psychological consequences for the patient. Treatment for paralysis can be complex and ranges from simple therapies, such as botulinum toxin application and laser therapy, to more invasive procedures, like microsurgery with nerve grafts. Recovery depends on the severity of the injury, but many patients manage to recover full or partial facial functions. However, some sequelae may persist, such as difficulties in speech and swallowing, facial asymmetry, eye injuries, and synkinesis. We conducted a scoping review of the literature that included literature reviews, clinical trials, and case reports. It was observed that there is no standardization of treatment, which may hinder the implementation of an effective and predictable protocol for this condition. We also present a series of three cases of peripheral facial paralysis treated with a laser therapy protocol in a Hospital Dentistry Service. We emphasize the need to establish a reproducible, effective, and accessible treatment protocol.

Keywords: Peripheral Facial Paralysis. Rehabilitation. Treatment.

Introdução

Lesões ao nervo facial podem causar problemas funcionais, estéticos e psicológicos aos pacientes. Tais lesões podem ser de origem mecânica, térmica, química, infecciosa ou idiopática. O dano ao nervo facial pode ocorrer de forma central ou periférica e, por se tratar de uma estrutura anatômica complexa, as repercussões clínicas relacionadas tornam o tratamento desafiador. Assim, o acompanhamento multidisciplinar é de

extrema importância para a recuperação dos pacientes afetados por esse tipo de dano (Senturk *et al.* 2022; Melo *et al.* 2022).

A Paralisia Facial Periférica (PFP) é um dano total ou parcial do nervo facial, afetando um lado da face do paciente, comprometendo a função mastigatória, fonética, além de causar prejuízos sociológicos e psicológicos ao mesmo, com sua forma idiopática apresentando maior incidência (60% dos casos), sendo intitulada de Paralisia de Bell (Melo *et al.* 2022). Dessa forma, a paralisia de Bell ocorre de maneira repentina e pode causar a paralisia total ou parcial dos músculos de uma hemiface. Outros sintomas incluem disgeusia, hipossalivação, epífora, hiperacusia e disestesia. Embora este acometimento tenha um bom prognóstico, cerca de 20 a 30% dos pacientes permanecem com alguma sequela, podendo apresentar problemas psicológicos devido à assimetria facial, lesões oculares e sincinesias (Belém *et al.* 2021; Domaneschi *et al.* 2023; Heckmann *et al.* 2019).

Alguns estudos buscam uma associação da Paralisia de Bell com uma possível infecção viral como fator etiológico. Isso seria causado por um processo inflamatório ao redor do nervo facial que produz um edema e consequente compressão do nervo dentro. A compressão nervosa resultaria em uma isquemia que

geraria danos à condução nervosa. O sistema imunológico do paciente pode apresentar um papel importante, pois uma resposta autoimune pode estar associada, contribuindo para a inflamação e a lesão nervosa. A fisiopatologia pode variar entre os casos e a compreensão completa deste quadro ainda está em desenvolvimento. (Belém *et al.* 2021; Domaneschi *et al.* 2023; Heckmann *et al.* 2019)

Independente da causa, o tratamento para a PFP tende a ser prolongado, variando de procedimentos simples como a aplicação de toxina botulínica, laserterapia, fisioterapia, até métodos mais invasivos como cirurgias com retalhos microcirúrgicos, podendo existir a necessidade de utilizar enxertos nervosos do tipo cross-face (Viterbo; Neto 2021).

A falta de padronização do tratamento da PFP pode piorar o prognóstico dos pacientes, acirrando os efeitos deletérios principalmente a médio e longo prazo. Por esse motivo, realizamos uma busca de informações sobre o assunto e trouxemos o relato de três casos de PFP tratados de maneira padronizada e acompanhados até a resolução de todos os sintomas da doença.

Metodologia

Estratégia de Busca

Foi realizada uma revisão de escopo por meio de uma busca nas bases de dados Pubmed e Scielo. A estratégia de busca com seus respectivos descritores e operadores booleanos foi a seguinte: ((((((bell's palsy[Title/Abstract]) OR (facial palsy[Title/Abstract])) OR (bell paralysis[Title/Abstract])) OR (facial paralysis[Title/Abstract])) OR (peripheral facial paralysis[Title/Abstract])) AND (facial paralysis treatment[Title/Abstract])) AND (facial paralysis rehabilitation[Title/Abstract]).

Critérios de Inclusão

Foram incluídos artigos na língua inglesa, espanhola e portuguesa publicados entre os anos de 2018 a 2023 e que abordavam o tratamento da PFP. Ensaios clínicos, relatos de caso foram incluídos, assim como estudos de coorte.

Critérios de Exclusão

Os critérios de exclusão utilizados para esta pesquisa foram artigos em que não foram avaliados o tratamento da PFP, relatos de experiência, assim como aqueles que não seguiam os demais critérios de inclusão previamente estabelecidos.

Desenvolvimento/ Análise

A busca inicial forneceu um total de 401 artigos. Após a leitura dos títulos e resumos, 10 artigos foram selecionados para leitura na íntegra. Todos os 10 artigos que se enquadraram nos critérios de inclusão foram mantidos para a busca de evidências (Figura 1).

Um artigo utilizou apenas os corticoides como método de tratamento. Nele foram comparados os efeitos da Prednisolona 60 mg 1 vez ao dia durante 4 semanas com placebo em um total de 187 pacientes. Este estudo foi o único realizado em crianças e nele não foi observada diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos após 6 meses de tratamento (Baude *et al.* 2022).

Figura 1: Autoria própria. 2024. Fluxograma do processo de seleção dos artigos.

O uso de corticoides também foi avaliado pela via de administração intratimpânica para tratamento da PFP. Inagaki *et al.* (2019) analisou 108 pacientes

divididos em grupo controle (54) e experimental (54). Os pacientes do grupo controle foram submetidos à terapia medicamentosa sistêmica convencional que consistia em 410 mg de Prednisolona e Valaciclovir. Já os pacientes do grupo experimental receberam a mesma medicação do grupo controle com a adição de 1,65 mg de Dexametasona pela via intratimpânica por 10 dias seguidos. A taxa de recuperação foi maior no grupo experimental, com 94% dos pacientes recuperando os movimentos faciais em comparação com 73% dos pacientes no grupo controle. (Inagaki *et al.* 2019)

Um estudo utilizou como tratamento o biocolágeno suíno e o comparou com a Prednisolona de 60 mg. O protocolo de biocolágeno foi a aplicação pela via subcutânea duas vezes por semana durante 08 semanas no grupo experimental. Os pacientes do grupo controle que receberam a Prednisolona fizeram uso da medicação por via oral diariamente em um protocolo de 10 mg semanalmente até a oitava semana. O resultado foi promissor, com o grupo experimental possuindo recuperação do movimento dos músculos orbicular da boca e orbicular do olho mais rapidamente quando comparado ao grupo controle (Micarelli *et al.* 2021).

Outro tratamento citado na literatura foi a terapia de indução miofascial, que

consiste no estiramento e compressão de pontos específicos na face. Ela foi utilizada no estudo de Bi *et al.* (2022), demonstrando bons resultados para o tratamento da PFP. Apesar disso, a terapia de indução miofascial foi utilizada em conjunto com fármacos (Prednisona 30 mg durante 4 semanas, Metilcobalamina, Vitamina B1), além de fisioterapia e aplicação de laser de baixa potência durante 04 semanas diariamente, o que pode ter mascarado os resultados encontrados.

Um estudo realizado com 45 pacientes divididos em 03 grupos estipulou, para o grupo 1, o tratamento convencional com corticoides (Prednisona 30 mg uma vez ao dia, sendo reduzido 10 mg a cada semana até completar um total de 4 semanas) associados à fisioterapia motora da face diariamente e laserterapia 03 vezes por semana (laser infravermelho, 100 mW, 4 joules por ponto). O grupo 2 também realizou todo o tratamento convencional de corticoides, com a diferença de que, ao invés da laserterapia, fez uso de eletroterapia 03 vezes por semana. Por fim, o grupo 3 fez uso apenas do tratamento convencional com corticoides. O grupo 1 apresentou os melhores resultados com 80% de recuperação, enquanto os pacientes dos grupos 2 e 3 apresentaram uma melhora de 67% e 52% respectivamente (Shoman *et al.* 2022).

Por fim, um estudo com 60 pacientes comparou a aplicação do laser de baixa potência de varredura utilizado em um grupo de 20 pacientes, com o laser de baixa potência aplicado de forma pontual em outro grupo de 20 pacientes, enquanto um terceiro grupo de 20 pacientes recebeu um tratamento placebo. O resultado foi significativamente melhor nos pacientes que receberam laserterapia em relação aos pacientes do grupo placebo, sendo o grupo que recebeu laserterapia por varredura o que apresentou os melhores resultados. Todos os pacientes incluídos no estudo também receberam Prednisona 40 mg, uma vez ao dia durante 4 semanas, a dose foi reduzida em 10 mg a cada semana (Alayat *et al.* 2022).

Série de Casos

Os casos apresentados a seguir são de pacientes atendidos no Instituto Dr. José Frota (Fortaleza – CE), que é um hospital de urgência e emergência, especializado em trauma, que conta com um serviço de Odontologia Hospitalar (OH), com residentes vinculados à Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE). Este serviço supre as necessidades na área da Odontologia dos pacientes internados, realizando procedimentos de urgências e adequação oral, além de provê atendimento

nas Unidades de Terapia Intensiva do hospital.

O serviço de OH também executa procedimentos de laserterapia de baixa potência, com diferentes finalidades terapêuticas, dentre as quais, inclui o tratamento adjuvante em pacientes com PFP internados no hospital. O laser utilizado pelo serviço consiste no Laser Duo MM Optics® (Diodo GaAlAs), sendo seguido o protocolo de laserterapia infravermelha (795 nm), 100Mw, 4J/ cm², aplicada nas áreas correspondentes aos ramos do nervo facial (1cm² por ponto), com um intervalo de 48 horas entre as sessões (Kandakurti *et al.* 2020).

Caso 1:

Paciente L.L.D.S, 44 anos, sexo masculino, feoderma. Foi internado em 23/05/2024 devido acidente automobilístico com politrauma associado à ejeção do veículo. O indivíduo apresentou traumatismo cranioencefálico e foi submetido à sedação e intubação orotraqueal para proteção das vias respiratórias. Na região da face ele apresentou fratura de parassínfise mandibular esquerda, que foi tratada cirurgicamente após estabilização do quadro neurológico, além de fratura de côndilo mandibular direito, sem

deslocamento, sendo tratada de maneira conservadora.

O serviço de OH atuou inicialmente para auxiliar na higienização oral à beira-leito, assim como também na adequação oral pré-operatória do caso. Após a cirurgia de osteossíntese da fratura de parassínfise mandibular, o paciente não apresentou complicações relacionadas à ferida cirúrgica, porém desenvolveu um quadro de PFP no lado direito da face.

Figura 2: Serviço de Odontologia Hospitalar (IJF). 2024. Sessão inicial e final do tratamento.

O protocolo de laserterapia foi iniciado, sendo realizadas duas sessões durante a internação e outras dez sessões após a alta hospitalar, em retornos ambulatoriais. Após a 12^o sessão de laserterapia, o paciente já apresentava movimentação de toda a hemiface afetada, porém de maneira mais limitada no terço inferior (Figura 2).

Caso 2:

O paciente J.R.D.A., 31 anos, masculino, foi internado em 11/06/2024 por politraumatismo com traumatismo cranioencefálico (TCE) após agressão física. No exame físico inicial, apresentava-se alerta, orientado, hemodinamicamente estável e afebril, mas com paralisia facial periférica (PFP) do lado direito, o impossibilitando de ocluir o olho direito, além de apresentar diminuição da acuidade auditiva e otite média aguda com otorreia ativa no mesmo lado. O exame neurológico revelou pneumoencéfalo associado à fratura temporoparietal direita, com extensão para a mastoide.

O tratamento incluiu Ceftriaxona 1g para a otite e acompanhamento pelo setor de neurocirurgia, com a realização de tomografias computadorizadas regulares. Assim, o serviço de Odontologia Hospitalar iniciou o acompanhamento em 05/07/2024, a partir de uma solicitação de interconsulta do setor, sendo iniciada a laserterapia para auxiliar no tratamento da PFP.

Do ponto de vista neurológico, o paciente apresentou evolução positiva, com redução do hematoma subaracnóideo e ausência de meningite ou otorreia. Também relatou melhora na acuidade auditiva e ausência de zumbidos no ouvido direito. Foram realizadas três sessões de laser durante a internação e mais sete após a alta

hospitalar. Após a 10ª sessão de laserterapia, o paciente apresentou movimentos faciais de maior amplitude, com discrepância mínima entre o lado afetado e não afetado, indicando sucesso no tratamento (Figura 3).

Figura 3: Serviço de Odontologia Hospitalar (IJF). 2024. Sessão inicial e final do tratamento.

Caso 3:

O paciente S.L.P.C., 24 anos, masculino, foi diagnosticado com Paralisia de Bell após ser encaminhado ao serviço de Odontologia Hospitalar com PFP no lado direito e irritação ocular. Ele não apresentava sinais de dano neurológico central, trauma ou outros sintomas como tontura, formigamento ou perda de tônus muscular, reforçando a hipótese diagnóstica de Paralisia de Bell.

O tratamento incluiu laserterapia associada à medicação: Prednisona 60 mg por 15 dias, Aciclovir 400 mg por 7 dias e Vitamina B12 a cada 12 horas por 30 dias.

Na primeira semana, o paciente manteve lagoftalmo e xeroftalmia, o que causava desconforto e dificuldades funcionais, mas relatou espasmos na região superciliar, indicando sinais iniciais de recuperação. Após 10 sessões de laserterapia, ele recuperou a capacidade de fechar as pálpebras e movimentar a hemiface afetada, com contraturas musculares bilaterais equilibradas, demonstrando sucesso do tratamento (Figura 4).

Figura 4: Serviço de Odontologia Hospitalar (IJF). 2024. Sessão inicial e final do tratamento.

Conclusão

Em suma, a laserterapia de baixa potência apresenta eficácia na melhora clínica de pacientes com PFP, com resultados mais expressivos em casos de indivíduos acometidos por Paralisia de Bell. Com isso, embora seja uma ferramenta consolidada na Odontologia Hospitalar, mais estudos são necessários para aprimorar os protocolos de laserterapia nos

tratamentos clínicos de PFP, principalmente em casos que envolvem etiologia traumática.

Referências Bibliográficas

1. Alayat, M.S., A.M. Elsodany, N.A. Almatrafi, e A.A.R.E. Fiky. 2022. Effectiveness of multiwave locked system laser on the treatment of patients with idiopathic Bell's palsy: a randomized double-blind placebo controlled trial. *Lasers Med Sci.* 37, no. 9. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10103-022-03616-x>.
2. Baude, M., M. Guihard, C. Gault-Colas, L. Bénichou, A. Coste, J.P. Méninagaud, D. Schmitz, P.A. Natella, E. Audureau, e J.M. Belém, L. M., L. D. A. Silva, D. W. D. Oliveira, P. F. Gonçalves, e O. D. Flecha. 2021. Uso da laserterapia no tratamento de pacientes com paralisia de Bell: revisão crítica da literatura. *Rev. Port. Estomatol. Med. Dent. Cir.* DOI: <http://doi.org/10.24873/j.rpemd.2021.06.832>.
3. Bi, R., Y. Zhang, X. Liu, S. Zhang, R. Wang, B. Liang, e F. Cui. 2022. Application of myofascial induction therapy in the rehabilitation of patients with acute facial palsy: A nonrandomized controlled trial. *NeuroRehabilitation.* 50, no. 1. DOI: <https://doi.org/10.3233/NRE-210204>.
4. Dhawan, S. R., A. G. Saini, e P. D. Singhi. 2020. Management Strategies of Melkersson-Rosenthal Syndrome: A Review. *Int J Gen Med.* DOI: <https://doi.org/10.2147/IJGM.S186315>
5. Dias, M. P., M. F. F. Silva, e S. S. Barreto. 2021. Reabilitação fonoaudiológica na paralisia facial periférica: revisão integrativa. *Audiol Commun Res.* 26. DOI: <https://doi.org/10.2147/IJGM.S186315>.
6. Gracies. 2023. Guided Self-rehabilitation Contract vs conventional therapy in chronic peripheral facial paresis: VISAGE, a multicenter randomized controlled trial. *BMC Neurol.* DOI: <https://doi.org/10.1186/s12883-023-03096-8>.
7. Heckmann, J. G., P. P. Urban, S. Pitz, O. G. Lichius, e L. Gágyor. 2019. "The Diagnosis and Treatment of Idiopathic Facial Paresis (Bell's Palsy). *Deutsches Ärzteblatt International | Dtsch Arztebl Int* 116. DOI: <https://doi.org/10.3238/arztebl.2019.0692>.
8. Inagaki, A., T. Minakata, S. Katsumi, e S. Murakami. 2019. Concurrent Treatment With Intratympanic Dexamethasone for Moderate-Severe Through Severe Bell's Palsy. *Otol Neurotol.* 40, no. 10. DOI: <https://doi.org/10.1097/MAO.0000000000002377>.
9. Micarelli, A., A. Viziano, Granito, G. Antonuccio, A. Felicioni, Loberti, P. Carlino, e M. Alessandrini. 2021. Combination of in-situ collagen injection and rehabilitative treatment in long-lasting facial nerve palsy: a pilot randomized controlled trial. *European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine.* 57, no. 3. DOI: <https://doi.org/10.23736/S1973-9087.20.06393-5>.
10. Öksüz, C. E., A. Kalaycioğlu, Ö. Uzun, Ş. N. Kalkışım, N. B. Zihni, A. Yıldırım, e C. Boz. 2019. "The Efficacy of Acupuncture in the Treatment of Bell's Palsy Sequelae. *J Acupunct Meridian Stud.* DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jams.2019.03.001>.
11. Senturk, F., O. Bahadir, O. Aktas, A.S. Biyik, e E. Ercan. 2022. Efeitos da fibrina

rica em plaquetas preparada com titânio na regeneração do nervo facial: um estudo experimental. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology* 88. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bjorlp.2022.09.004>.

12. Shoman, A., A. Hassan, e A. Kassab. A. 2022. Study on the Effect of 850 nm Low-Level Diode Laser versus Electrical Stimulation in Facial Nerve Regeneration for Patients with Bell's Palsy. *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec.* 84, no. 5. DOI: <https://doi.org/10.1159/000521789>.

13. Singh, A., e P. Deshmukh. 2022. Bell's Palsy: A Review. *Cureus.* 14, no. 10. DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.30186>.

14. Viterbo, F., e B. F. M. Neto. 2021. "Coleta de fásia lata para uso em retalho ortodrômico temporal no tratamento da paralisia facial. *Rev. Bras. Cir. Plást.* 37, no. 4. DOI: <https://doi.org/10.5935/2177-1235.2022RBCP.620-pt>.

15. Wu D, Lan X, Litscher G, Zhao YL, Wu YQ, Dai RJ, Cao K, Wang Y, Chen LQ. 2024. Laser acupuncture and photobiomodulation therapy in Bell's palsy with a duration of greater than 8 weeks: a randomized controlled trial. *Lasers Med.* DOI: <https://doi.org/10.1007/s10103-023-03970-4>.

16. Zhang, M., K. Velusamy, F. Sullivan, F., E. Oakley, S.M. Hopper, J.A. Cheek, A. Berkowitz, S. Hearps, C.L. Wilson, A. Williams, H. Elborough, D. Legge, M.T. Mackay, K.J. Lee, e S.R. Dalziel. 2022. Efficacy of Prednisolone for Bell Palsy in Children: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial. *Neurology.* DOI: <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000201164>.